

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА МОРФОЛОГИЯ САЛАСЫН ЗАМАНАУИ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ

Агабекова Жазира Смайыл қызы

Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті

II курс магистранты.

agabekovajazira28@gmail.com

Ғылыми жетекші: Дуйсабаева Дилбар Ускановна

Аннотация. Бұл мақалада жоғары оқу орындарында морфология саласын заманауи тұрғыдан оқытудың өзектілігі мен тиімді әдіс-тәсілдері қарастырылады. Морфологияны оқыту барысында инновациялық педагогикалық технологияларды, ақпараттық-коммуникациялық құралдарды және интерактивті әдістерді пайдалану студенттердің танымдық белсенділігін арттырып, ғылыми-теориялық білімін тереңдетуге мүмкіндік беретіні айқындалады. Сонымен қатар, морфологиялық білімнің практикалық қолданысы мен коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастырудағы маңызы талданады. Зерттеу нәтижелері дәстүрлі әдістерді заманауи тәсілдермен ұштастыру жоғары білім беру сапасын жетілдіруге ықпал ететінін көрсетеді.

Түйін сөздер: морфология, жоғары оқу орындары, қазақ тілін оқыту, инновациялық әдістер, педагогикалық технологиялар, коммуникативтік құзыреттілік, АКТ, интерактивті әдістер.

Annotation. This article explores the relevance and effective methods of teaching morphology in higher education through modern approaches. It highlights the importance of applying innovative pedagogical technologies, information and communication tools, and interactive methods in the teaching process. The study emphasizes that such practices enhance students' cognitive activity, deepen their theoretical knowledge, and foster practical skills. Moreover, the article analyzes the role of morphological knowledge in developing communicative competence. The findings suggest that combining traditional methods with modern approaches significantly contributes to improving the quality of higher education.

Keywords: morphology, higher education, innovative teaching methods, pedagogical technologies, ICT, interactive learning, communicative competence.

Қазақ тіл білімінің маңызды салаларының бірі – морфология болып табылады. Морфология – тіл білімінде сөздердің грамматикалық құрылысын,

олардың тұлғалық өзгерістері мен грамматикалық мағынасын және сөйлем ішінде атқаратын қызметін зерттейтін қазақ тілінің негізгі саласы. «Морфология» термині гректің «morphē» – «түр, форма» және «logos» – «ілім, ғылым» деген сөздерінен алынған. Морфология – фонетика мен синтаксистің арасын байланыстыратын сала. Фонетика сөздің дыбыстық құрылымын зерттейтін салаболса, синтаксис сөздердің тіркесуін, сөйлем құрылысын қарастырады. Ал морфология есе осы екі саланың ортасында сөздің ішкі грамматикалық табиғатын ашып береді. Морфология студенттерге дұрыс жазу мен сөйлеуді үйретеді, тілдік сауаттылықты қалыптастырады. Сондай-ақ оқулықтар жазу, тіл үйрету әдістемесін жетілдіру, ұлттық терминологияны дамытуға негіз болады. Сонымен қатар қазақ тілінің құрылымдық жүйесін, сөздердің грамматикалық қасиеттерін ғылыми тұрғыдан түсіндіріп, сөз таптарының грамматикалық табиғатын, тұлғалық-мағыналық ерекшеліктерін зерттейді. Н.Оралбайдың еңбегінде: «Морфология – сөздердің грамматикалық табиғатын зерттейтін тіл білімінің негізгі саласы. Ол сөздердің түрлену жүйесін, грамматикалық мағыналарын қарастырады» [Оралбай, 2007, 12-б.]. Жоғарыдағы анықтамаларға сүйене отырып соны айта аламыз морфология сөздердің тұлғалық құрамын, қосымшалар арқылы өзгеруін және грамматикалық категорияларын нақты мысалдар арқылы танытады. Мысалы, «кітаптарымыздан» деген бір ғана сөзде түбір (кітап), көптік жалғау (-тар), тәуелдік жалғау (-ымыз), септік жалғау (-дан) бар. Осылайша морфология сөздің ішкі құрылымын толық түсіндіретінін дәлелдейді. Пікірімнің дәлелі негізінде зерттеуші ғұламалардың пікірлерін келтіріп өтуді жөн көрдім. А.Ысқақов: «Морфология – сөздердің тұлғалық жүйесін зерттеп қана қоймай, олардың грамматикалық мағынасын да айқындайтын ілім» (Қазіргі қазақ тілі. Морфология, 1991) өзінің еңбегінде, Н. Оралбай: «Морфология сөздердің грамматикалық табиғатын танудың басты кілті болып табылады. Онсыз тілдің синтаксистік жүйесін де, семантикалық табиғатын да толық түсіну мүмкін емес» (Қазақ тілінің морфологиясы, 2007) деп морфология саласына ерекше сипат беріп өтті. Сонымен қатар, Қ. Жұбанов: «Сөздің грамматикалық қасиеттерін зерттемей, тілді терең тану мүмкін емес. Морфология – тілдің ішкі заңдылықтарының айнасы» (Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер, 2012) деп морфология саласын ерекше тілге тиек етті. Осылайша жоғары оқу орындарында морфология пәні студенттердің тілдік, теориялық және ғылыми-зерттеу дағдыларын дамытуға бағытталған. Қазіргі күнде жоғары оқу орындарында морфологияны оқыту студенттердің теориялық білімін

жетілдірумен қатар, олардың практикалық тілдік қолданысын, ғылыми ойлауын, тіл мәдениетін дамытуға бағытталуы тиіс. Қазіргі уақытта мемлекетімізде білім беру парадигмасы өзгеріп, оқытудың заманауи технологиялары, құзыреттілікке негізделген тәсілдер басты назарға алынып отыр. «Қазіргі уақытта әлемдік деңгейде бәсекелестіктің қаншалықты күшейіп бара жатқанын бәріміз көріп отырмыз. Бұл қарқынды бәсекеге тек заманауи ғылым, жоғары технологиялар және инновациялық жетістіктерді кеңінен енгізу арқылы ғана лайықты жауап бере аламыз», – деп бекер айтпаған Құрметті Президентіміз Ш.М.Мирзиёев.⁷ Жоғары оқу орындарында морфологияны оқытуда жаңа педагогикалық технологияларды пайдалану – студенттің белсенділігін арттырып, теориялық білімін тәжірибемен ұштастыруға мүмкіндік береді. Морфологияны оқытуда заманауи әдіс-тәсілдерді пайдаланған жөн. Морфологияны оқытудың заманауи әдістері білім алушының танымдық белсенділігін арттыруға, сонымен қатар тілдік құзыреттілігін дамытуға негізделеді. Қазіргі таңда оқытушылар сабақ өту барысында интерактивті әдістерді, ақпараттық технологияларды және инновациялық тәсілдерді кеңінен қолдануда. Тілші ғұламамыз А.Ысқақовтың пікірінше: «Морфологияны оқыту барысында тек грамматикалық ережелерді түсіндіру жеткіліксіз. Ең бастысы – студенттің сөзді дұрыс қолдана білу дағдысын қалыптастыру» [Ысқақов, 1991, 56-б.] деп айтып өткен. Мұнда оқыту барысында заманауи пед-технологияларды сабақ барысында тиімді пайдаланудың орны ерекше. Жоғары оқу орындарында студент тек дайын білімді игеріп қана қоймай, оны зерттеп, талдап, тәжірибеде қолдануға бейімделуі тиіс. Қалыбаева мен Оралбаеваның еңбектеріне де жүгінетін болсақ: «Морфемалар жүйесін меңгеру тілдің құрылымын терең түсінуге жол ашады. Бұл болашақ мамандар үшін ғылыми-зерттеу дағдыларын қалыптастыруда үлкен маңызға ие» [Қалыбаева, 1986, 74-б.]. Морфологияны заманауи оқытуда біз жобалық жұмыстар, электронды ресурстар, онлайн-платформалар, мультимедиялық материалдарды жиі қолдануымызға болады. Бұл әдістер студенттердің өздік жұмысын күшейтіп, тілдің морфологиялық құрылымын терең түсінуге жағдай жасайды. Академик Қ.Жұбановтың пайымдауынша: «Тілді зерттеу – ұлттың рухани дүниесін түсінудің кілті. Морфологияны игеру арқылы студент қазақ тілінің байлығын, жүйесін терең ұғынады» деп өз пікірін білдірген. [Жұбанов, 2012, 98-б.]. Жоғары оқу орындарында морфология көбінесе лекция түрінде түсіндіріліп, семинар сабақтарында жаттығулар арқылы бекітіледі. Мұндай әдістер теориялық білімді беруде тиімді болғанымен,

⁷ “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi” O‘zb. Respublikasining prezidenti SH.Mirziyoyev. 235-bet.

студенттердің шығармашылық қабілетін дамытуға әрдайым мүмкіндік бере бермейді.

Морфология саласын оқытуда жаңа педагогикалық технологияларды пайдалану студенттердің қызығушылығын арттырады және білім сапасын көтереді. Олардың ішінде мыналарды тілге тиек етуге болады: интерактивті әдістер, АКТ мүмкіндіктері, жобалық оқыту, кейс-стади әдісі, ойын технологиялары. Қазіргі уақыттағы оқушылар мен студенттерге морфологияны оқытуда тек ережені жаттату жеткіліксіз. Қазіргі уақытта ол студенттер мен оқушылардың ғылыми-теориялық, коммуникативтік, зерттеушілік және ақпараттық құзыреттілігін дамытуға бағытталуы тиіс. Сабақ барысында сұрақ-жауап, пікірталас, миға шабуыл сияқты әдістерді қолдануға болады. Мысалы: «Сын есімнің шырай категориясын» өткенде оқытушы студенттерге суреттер көрсетіп, салыстырмалы және күшейтпелі шырайды өздері қолдана отырып сөйлем құратқызу студенттердің ойлау қабілетін жетілдіріп, сөздік қорын байытады. Онлайн платформалар (Moodle, Google Classroom, Kahoot, Quizizz) арқылы тапсырмалар беруге де болады. Мысалы: «Етістіктің рай категориясы» тақырыбында студенттерге интерактивті тесттер жасалып, әртүрлі сөйлемдерден рай түрін ажырату онлайн режимде орындалып, студенттердің пәнге деген қызығушылығын оята аламыз. Сонымен қатар студенттерге шағын зерттеу жұмысы тапсырып, «Қазақ тіліндегі туынды сын есімдердің жасалу жолдары» тақырыбында студенттер шағын жоба жасап, нақты мысалдар жинақтап, презентация түрінде қорғаса студенттер өз үстінде ізденістер алып барады. Сонымен қатар сабақта проблемалы оқыту әдісін пайдалансақта болады. Проблемалық оқыту технологиясы студентке алдын ала дайын ереже берілмей, өз бетімен ізденуге итермелеу. Мысалы: «Көптік жалғауы әрқашан сөздің соңына жалғана ма?» деген сұрақ қойылады. Студенттер әртүрлі мысалдар жинап, ерекше жағдайларды (кітап-тар, бала-лар, ана-лар) талдайдап, өздері қорытынды шығарады. Морфология саласын оқытуда интерактивті ойын технологиясынан да пайдалану тиімді. Сонымен қатар сабақ барысында морфологияға байланысты рөлдік немесе деңгейлік ойындар ұйымдастыруға да болады. Мәселен: «Сөз табын тап» ойынында оқытушы сөз айтады, ал студенттер оны жылдам жіктеп, қай сөз табына жататынын дәлелдейді. Сабақ барысында заманауи әдістерді қолдану нәтижесінде студенттер морфологияны терең әрі жүйелі меңгереді, теорияны тәжірибемен байланыстыра алады, қазақ тілінің құрылымдық ерекшеліктерін жан-жақты түсінеді, ғылыми-зерттеу жұмыстарына бейімделеді.

Қорыта айтқанда морфология – қазақ тілінің грамматикалық жүйесінің негізі. Ол сөздердің тұлғалық құрылымын, мағынасын мен түрленуін зерттеу арқылы студенттің ғылыми ойлауын, тілдік құзыреттілігін қалыптастырады. Сондықтан морфологияны заманауи әдістермен оқыту – қазіргі педагогиканың басты міндеттерінің бірі болып табылады. Жоғары оқу орындарында морфологияны заманауи оқыту студенттердің білім сапасын арттырып қана қоймай, олардың кәсіби даярлығын да жетілдіріп отырады. Сабақта инновациялық технологияларды, интерактивті әдістерді қолдану арқылы білім алушылардың танымдық белсенділігі күшейеді, тілдік және ғылыми құзыреттілігі дамиды. Сабақта жаңа педагогикалық технологияларды пайдалану – морфологияны оқытуды қызықты әрі нәтижелі етеді. Мұнда студент тек ережені жаттап қана қоймай, өз бетінше ізденіп, салыстырып, талдап, шығармашылық тұрғыда қолдануға үйренеді. ең бастысы, студент қазақ тілін ғылыми әрі практикалық тұрғыдан еркін қолдана алатын тұлға болып қалыптасады.

Пайдаланылған әдебиеттер

1. Оралбай Н. Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы. – Алматы, 2007 – 12 б.
2. Ысқақов А. Қазіргі қазақ тілі. Морфология. – Алматы: Ана тілі, 1991 – 56 б.
3. Қалыбаева А., Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. – Алматы: Ғылым, 1986 – 74 б.
4. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. – Алматы, 2012 – 98 б.
5. Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің грамматикалық сипаты. – Алматы, 2019.
6. Қалиев Ғ., Оразбаева Ф. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. – Алматы, 2019.
7. Дуйсабаева Д. Абай шығармалары тілінің лингвомәдени сипаты. /конф. материалдары/ Ташкент, 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15256997>
8. Дуйсабаева Д. Тұлғаның лингвомәдени құзіреттілігін қалыптастыру мәселелері. "Экономика и социум" №5(132) 2025 <https://www.researchgate.net/profile/Dilbar-Duysabayeva>